

PP 6 Efectos del pastoreo sobre una promoción de forrajeras invernales. Agnelli*, L., Refi, R., Oyhamburu, M., Darré, M., Ursino, M. e Imaz, A. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. UNLP. *mlagnelli05@hotmail.com

Grazing effects on a winter forage promotion.

El empleo de promociones químicas de raigrás anual y otras forrajeras invernales como único alimento de bovinos en crecimiento, requiere estudios para ajustar el manejo del pastoreo, principalmente la carga animal. El objetivo fue determinar los efectos de la carga animal sobre la estructura y el funcionamiento de una promoción química de forrajeras invernales. El experimento se desarrolló durante 2011 y 2012 en el establecimiento El Amanecer (UNLP; Vieytes, Pcia. Bs. As). Se aplicaron 5 l/ha de glifosato y 1 l/ha de 2,4 D en un pastizal de mesófitas para favorecer la germinación y el establecimiento de *Lolium multiflorum*, *Gaudinia fragilis* y *Bromus catharticus*. Se fertilizó en abril de cada año con 90 kg/ha de fosfato diamónico. El pastoreo fue continuo con carga variable, de junio a octubre en 2011 y de mayo a octubre en 2012. Se emplearon vaquillonas con peso inicial 170 y final 261 kg en 2011 y 186 y 232 kg en 2012 respectivamente. Los tratamientos fueron: carga animal alta (CAA) donde la carga promedio fue 3,4 EV/ha en 2011 y 3,0 EV/ha en 2012 y carga animal baja (CAB) donde la carga promedio fue 2,8 y 2,3 EV/ha en dichos períodos. Se empleó un diseño de bloques al azar con tres repeticiones en el espacio. Cada 30 días se realizaron 3 censos florísticos por tratamiento (Braun Blanquet), registrando el número de especies (NE), cobertura vegetal total (CVT), cobertura de gramíneas (CG), de leguminosas (CL), de monocotiledóneas no-gramíneas (CM), de dicotiledóneas no-leguminosas (CD), suelo desnudo (SD) y broza (B). Se calculó el índice de diversidad específica (H) de Shannon-Weaver. Cada 30 días se midió por cortes la biomasa acumulada en jaulas de exclusión (60 x 60 x 70 cm), cuya ubicación se cambió cada vez que se realizaban los cortes. Se estimó así la tasa de acumulación neta (TAN) en kg/ha de MS. Los resultados se analizaron mediante ANVA y test de Tukey ($p < 0,05$) (Cuadro 1).

Cuadro 1: Variables estructurales y funcionales del recurso forrajero durante el periodo.

Variables	Tratamientos		Años		Estaciones		
	CAA	CAB	2011	2012	Otoño	Invierno	Primavera
CVT	80,3±0,8 a	80,0±0,8 a	83,0±1,0 b	77,3±0,6 a	87,9±1,1 b	76,5±1,0 a	76,0±0,8 a
SD	15,2±0,9 a	13,5±0,9 a	12,6±1,1 a	16,1±0,7 b	8,7±1,2 a	16,7±1,0 b	17,7±0,9 b
B	4,7±0,7 a	6,2±0,8 a	4,2±1,0 a	6,6±0,6 a	3,1±1,0 a	7,0±0,9 b	6,2±0,8 b
CG	70,0±1,0 a	74,2±1,1 b	74,0±1,3 b	70,2±1,0 a	78,7±1,8 c	71,0±1,1 b	66,4±1,0 a
CD	8,4±0,6 b	4,4±0,7 a	7,9±0,8 b	4,8±0,6 a	8,4±1,2 b	4,0±0,7 a	6,8±0,7 b
NE	7,2±0,3 b	6,5±0,3 a	6,4±0,3 a	7,4±0,2 b	7,4±0,4 b	5,5±0,3 a	7,7±0,3 b
H	1,4±0,0 b	1,2±0,0 a	1,2±0,0 a	1,4±0,0 b	1,3±0,0 b	1,1±0,0 a	1,4±0,0 b
TAN	39,0±3,4 a	37,6±3,7 a	29,5±3,9 a	38,2±3,1 a	29,3±3,5 a	32,5±4,7 a	63,2±6,0 b

Letras minúsculas diferencian tratamientos, estaciones y años ($p < 0,05$).

CM y CL fueron siempre menores al 1% excepto en primavera, cuando CL llegó al 1,9%. CAA y CAB generaron diferencias significativas pero de escasa magnitud en CG, CD, NE y H (Cuadro 1), lo cual también se observa en la comparación interanual. Como es de esperar la TAN cambio marcadamente entre estaciones, duplicándose en primavera respecto de otoño e invierno y no fue afectada por los tratamientos o el año. Se concluye que bajo las condiciones ambientales y de manejo de la presente experiencia el recurso forrajero presentó escasas variaciones de acumulación neta de forraje, composición florística y broza.

Palabras clave: composición florística, cobertura, diversidad, crecimiento, carga animal.

Key words: floristic composition, cover, diversity, growth, stoking rate.